

**Contextualizing Evidence for
Action in Diabetes in Low-
resource settings.**

**Encuesta poblacional
Esmeraldas**

Contenido

Introducción	3
Fases del proyecto.....	4
Metodología	4
Metodología de las pruebas diagnósticas	5
Resultados	6
Tabla 1: Información sociodemográfica	6
Tabla 2: Comportamientos protectores salud	7
Figura 1: Porcentaje de población urbana con comportamientos protectores de la salud.....	8
Figura 2: Porcentaje de población rural con comportamientos protectores de la salud	8
Figura 3: Prevalencia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.....	9
Tabla 3: Prevalencia Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)	9
Tabla 4: Prevalencia Hipertensión Arterial (HTA).....	10
Tabla 5: Prevalencia triglicéridos elevados en sangre.....	11
Tabla 6: Prevalencia colesterol total elevado en sangre.....	11
Tabla 7: Prevalencia obesidad.....	12
Conclusiones más relevantes	12
Impacto COVID-19 asociado al estudio	13
Figura 3: Cambio de hábitos durante la pandemia COVID-19 y su impacto	13
Anexos.....	14
ANEXO I: Comunidades incluidas en la muestra	15
ANEXO II: Número de participantes con condición pre-existente por comunidad.....	16
ANEXO III: Mapa distrito de Eloy Alfaro	17

Introducción

Las enfermedades no transmisibles suponen un gran reto para la salud debido a su rápido aumento a nivel mundial, y a que conllevan graves impactos a nivel social y económico. Este preocupante aumento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) se observa especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, donde viven tres cuartos de las personas con diabetes. Según el informe de INEC 2019, la prevalencia de DM en Ecuador es del 6,7% y supone la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres.

El proyecto de investigación CEAD (Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes) está liderado por la Universidad Miguel Hernández de España (UMH), junto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Centro de Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical (CECOMET), y cuenta con financiación de la Unión Europea mediante un ERC Starting Grant. Su objetivo general es analizar el proceso por el cual las recomendaciones globales en prevención y tratamiento de la DM2 pueden traducirse en acciones aplicables al contexto de países o regiones con menos recursos. La investigación se centra en la ciudad de Quito y en comunidades dispersas y concentradas en el norte de la provincia de Esmeraldas – Ecuador, específicamente el Cantón Eloy Alfaro, con afán de conocer el comportamiento comparativo de la enfermedad en una zona altamente urbana y una rural con índices de pobreza extrema.

El cantón Eloy Alfaro está ubicado en la zona norte de la provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia). Su clima que oscila entre los 20 a 35°C. Su territorio encierra una gran biodiversidad, zona de bosque húmedo tropical, lo que ha exigido que se declaren las reservas Ecológica Cotacachi-Cayapas y Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, donde además están los más grandes ríos de la provincia verde: el Santiago, el Onzole y el Cayapas. La población, según la zona, se dedica a la ganadería, agricultura, pesca y el turismo. Su cabecera cantonal es la ciudad de Valdez más conocida como Limones. Las principales parroquias son: Borbón, Maldonado, Selva Alegre, Playa de Oro, Atahualpa, Zapallo Grande, San Francisco del Onzole, Santo Domingo del Onzole, La Tola y Santa Lucía de Las Peñas. Estas poblaciones están distribuidas a lo largo de la cuenca del Río Santiago, donde confluyen además el Río Cayapas y el Río Onzole. Compuesta por 148 pequeñas comunidades, la población actual ascendió a 39.739 habitantes de acuerdo al censo 2010 de población y vivienda, publicados por el INEC en el almanaque 2010. Según las proyecciones para 2022, le corresponde 46.284 habitantes. El 85% de las personas son afro-ecuatorianas, el 10% son indígenas Chachi y el 5% son mestizas-colonos. El promedio de edad de la población es de 25 años.

El presente informe consiste en un resumen de los resultados de la encuesta sobre factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y la prevalencia de DM2 en el cantón de Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). Se trata de una adaptación de la encuesta STEPS, donde una de las principales diferencias es el uso de la prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de la DM2 debido a su mayor sensibilidad.

Fases del proyecto

En esta **primera fase**, se realizó una encuesta poblacional en el área urbana de Quito y en el área rural de Esmeraldas para identificar la prevalencia de personas viviendo con diabetes y sus factores de riesgo considerando la relevancia de las desigualdades sociales en cuanto al género, edad, educación y etnia en entornos de bajos y medios recursos.

En una **segunda fase** del proyecto se evaluará cómo se realiza la atención de salud a las personas con diabetes tipo 2, con el objetivo de explorar cómo pueden fortalecerse los servicios de salud. Para ello se está realizando un estudio de cohortes, que consiste en realizar un seguimiento a una muestra de población con diabetes (576 en la provincia de Esmeraldas) para obtener información sobre la atención sanitaria recibida y su estado de salud a partir de entrevista, revisión de historia clínica y ver si se cumplen las recomendaciones para el manejo de la enfermedad y la prevención de complicaciones.

Metodología

La encuesta poblacional se llevó a cabo en población adulta del cantón Eloy Alfaro, mayor de 18 años en dos etapas: la primera de octubre a diciembre de 2020 y la segunda de marzo a agosto 2021. Constaba de tres secciones: entrevista sobre información socio-demográfica y de comportamiento (hábitos, actividad física, alimentación, etc.), mediciones físicas (altura, peso, perímetro abdominal y presión arterial) y mediciones bioquímicas (glucemia basal, colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y creatinina).

Para seleccionar la muestra, se utilizó un diseño de muestreo por conglomerados de varias etapas para producir datos representativos del distrito Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). El cálculo del tamaño muestral fue de 720 participantes, de los cuales 240 provenían de los dos núcleos semiurbanos (Borbón y Limones) y 480 de las comunidades dispersas-rurales.

Para realizar el muestreo del ámbito rural se seleccionaron 37 comunidades de las 148 con el objetivo de asegurar la representatividad de la muestra, la selección aleatoria se realizó a partir de los censos comunitarios previamente actualizados. Las comunidades fueron estratificadas por etnia (afro, indígena, mestiza y mixta) y distancia de menor a mayor dificultad para acceder a un núcleo urbano (1, 2 y 3). El listado de comunidades incluidas se encuentra en el anexo 1.

Para la recolección de datos se contó con encuestadores capacitados previamente en el manejo de la encuesta y del programa KoboCollet versión 2.4, usando como herramienta una tablet por encuestador; así como con la participación de promotores/as de salud que conocen bien las comunidades y a las personas a encuestar. De esta manera la entrevista se realizó tras informar al participante sobre el estudio y obtener la firma del consentimiento informado. Los encuestadores estuvieron acompañados y/o supervisados por el equipo investigador (CECOMET), quienes previamente participaron en la adaptación de la encuesta para adaptar y simplificar la encuesta a la realidad local. La entrevista de cada participante se ingresó directamente en el programa KoBo, con un código anonimizado, que mantiene la confidencialidad del participante. Este programa permitió la recolección de información que luego fue volcada al programa de análisis cuantitativo STATA 15.1, donde se analizó la información para presentar los resultados de este informe.

Metodología de las pruebas diagnósticas

Para el diagnóstico de la **DM2** se realizó la prueba de tolerancia a la glucosa, una prueba muy sensible que consiste en tomar dos muestras de sangre; la primera en ayunas y la segunda dos horas después de haber tomado una bebida con 75g de glucosa. El diagnóstico de DM2 se establece cuando los valores de glucosa en sangre superan los 200mg/dl.

Previamente, se realizó una medición de glucosa capilar a todas las personas participantes; aquellas cuyo valor fuera mayor o igual a 144 mg/dl de glucosa en ayunas (valor de referencia para esta prueba) no realizaron la prueba de tolerancia a la glucosa y se tomó el resultado de esta prueba para el diagnóstico de la diabetes. Del mismo modo se procedió para las personas conocidas como diabéticas (lista de personas viviendo con diabetes en el distrito, realizada por CECOMET durante más de 20 años de vigilancia mensual de la morbi-mortalidad evitable), o personas que auto reportaron diabetes (ya sea porque tenían un diagnóstico médico de diabetes, o estaban en tratamiento) y las mujeres embarazadas, ya que no se debe realizar la prueba en esta población (durante la encuesta se preguntó a las mujeres en edad fértil si estaban embarazadas, cuando había duda, se ofrecía una prueba para confirmar o descartar el embarazo).

Revisemos algunas definiciones, para una adecuada interpretación de los datos:

- ✓ **En la prueba de tolerancia a la glucosa**, se consideró como pre-diabetes a la persona que **presentó** un nivel de glucosa en la sangre de entre 140 y 199 mg/dl (7,8 a 11 mmol/l), que es una tolerancia alterada a la glucosa. Un nivel de glucosa en la sangre de 200 mg/dl (11,1 mmol/l) o superior se consideró diabetes tipo 2.
- ✓ Se consideró persona con **hipertensión arterial (HTA)** a aquella que presentó una medida de presión sistólica mayor o igual a 140mmHg o diastólica mayor o igual a 90mmHg, o a aquella que estuvieran en tratamiento con fármacos antihipertensivos.
- ✓ Se definió como valor de **triglicéridos elevados en sangre** a la cifra mayor o igual a 150 mg/dl.
- ✓ El valor de **colesterol total** se consideró alto cuando fue superior a 200 mg/dl.
- ✓ Se definió **obesidad** cuando el Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso (kg) entre la altura (metros) al cuadrado, es superior o igual a 30. En el caso de las mujeres embarazadas no se aplicó este dato.

Resultados

Se realizaron 731 entrevistas, 681 mediciones físicas y bioquímicas. A continuación, se presenta una descripción de la población de estudio en cuanto a sus características sociodemográficas (Tabla 1).

Tabla 1: Información sociodemográfica

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Edad (años)										
18-39	37	(39.8)	65	(43.9)	106	(45.7)	148	(57.4)	356	(48.7)
40-64	41	(44.1)	66	(44.6)	100	(43.1)	87	(33.7)	294	(40.2)
>65	15	(16.1)	17	(11.5)	26	(11.2)	23	(8.9)	81	(11.1)
Etnia										
Afro	67	(72.0)	91	(61.5)	124	(53.4)	140	(54.3)	422	(57.7)
Mestiza	26	(28.0)	57	(38.5)	51	(22.0)	64	(24.8)	198	(27.1)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	57	(24.6)	54	(20.9)	111	(15.2)
Nivel educativo										
Sin educación formal	11	(11.8)	10	(6.8)	62	(26.7)	80	(31.1)	163	(22.3)
Educación primaria	27	(29.0)	48	(32.4)	95	(40.9)	111	(43.2)	281	(38.5)
Educación secundaria	48	(51.6)	72	(48.6)	68	(29.3)	60	(23.3)	248	(34.0)
Educación superior	7	(7.5)	18	(12.2)	7	(3.0)	6	(2.3)	38	(5.2)
Empleo										
No remunerado	10	(10.8)	88	(59.5)	20	(8.6)	210	(81.7)	328	(44.9)
Trabajador/a por cuenta propia	65	(69.9)	42	(28.4)	194	(83.6)	40	(15.6)	341	(46.7)
Trabajador/a sector privado	7	(7.5)	4	(2.7)	9	(3.9)	1	(0.4)	21	(2.9)
Trabajador/a sector público	11	(11.8)	14	(9.5)	9	(3.9)	6	(2.3)	40	(5.5)
Ingresos										
\$375 o menos	87	(93.5)	135	(91.2)	206	(88.8)	227	(88.0)	655	(89.6)
\$376-724	5	(5.4)	6	(4.1)	10	(4.3)	11	(4.3)	32	(4.4)
\$725-1087	0	(0.0)	6	(4.1)	2	(0.9)	0	(0.0)	8	(1.1)
\$1088-1449	1	(1.1)	1	(0.7)	0	(0.0)	1	(0.4)	3	(0.4)

La población encuestada tiene una edad media de 43 años, siendo la mínima 18 años y la máxima 93. Las mujeres tienen una edad media de 42 años y los hombres de 44 años. Cerca del 60% de la muestra es de etnia afro, seguida por la mestiza 27% y finalmente la indígena 15%, la cual estaba localizada exclusivamente en el ámbito rural.

La mayoría de las personas participantes tenían una educación primaria (38,5%) o secundaria (34%), mientras que 22,3% carecían de educación formal (sobre todo en ámbito rural) frente al 5% con estudios superiores (localizados en ámbito urbano).

Dentro de las personas con empleo no remunerado (44,9%), el 87% corresponden a amas de casa, 4,3% estudiantes, 6,4% son personas desempleadas y el 2,4% jubiladas.

La siguiente tabla muestra un resumen de los datos obtenidos sobre el comportamiento de los participantes que incluye consumo de alcohol, tabaco, ejercicio y dieta.

Tabla 2: Comportamientos protectores salud

COMPORTAMIENTOS PROTECTORES SALUD	URBANO		RURAL		TOTAL	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Total	
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Alcohol¹						
Bajo riesgo consumo alcohol	66 (71.7)	127 (85.8)	179 (78.5)	228 (89.1)	600 (82.9)	
Tabaco						
No fumador/a	79 (84.9)	138 (93.2)	186 (80.5)	242 (93.8)	645 (88.4)	
Ejercicio						
Adecuado ejercicio	81 (87.1)	98 (66.2)	217 (93.5)	220 (85.3)	616 (84.3)	
Dieta						
- Consumo igual o superior a 5 piezas de frutas y verduras al día	2 (2.2)	2 (1.4)	4 (1.7)	3 (1.2)	11 (1.5)	
- Nunca o raramente añaden sal o salsa salada a la comida	72 (77.4)	104 (70.3)	134 (57.8)	169 (65.5)	479 (65.5)	
- Nunca o raramente añade azúcar a las bebidas	61 (65.6)	95 (64.2)	58 (25.0)	73 (28.3)	287 (39.3)	

La tabla 2 y figuras 1 y 2, representan los resultados, según ámbito (semiurbano/rural) y distribución por sexo (hombre/mujer) del porcentaje de personas que tienen comportamientos beneficiosos y/o protectores para la salud. Las figuras están representadas por los colores de un semáforo: cuando el porcentaje es mayor o igual a 85% se representa en verde, ya que lo ideal sería alcanzar el 100% del

¹ **Bajo riesgo consumo de alcohol:** Personas que no consumen de alcohol, han dejado de consumir alcohol o consumen, pero el consumo diario u ocasional no supera los 60 gramos/día en hombres y 40 gramos/día en mujeres.

No fumador/a: Personas que nunca han fumado o han dejado de fumar.

Adecuada actividad física: Realizar > 150 minutos de actividad moderada-intensa por semana. Se considera no solo la actividad física relacionada con deporte, sino con actividades cotidianas que producen movimiento: caminar para ir a la finca o trabajo, viajar a canaleta, actividades domésticas, etc.

comportamiento saludable; contrariamente cuando es inferior a 30% se representa de color rojo por ser un riesgo para la salud y amarillo representa el rango intermedio (alerta-alarma).

Figura 1: Porcentaje de población urbana con comportamientos protectores de la salud

Figura 2: Porcentaje de población rural con comportamientos protectores de la salud

Interpretación de las gráficas

- Las mujeres están más protegidas frente al consumo de sustancias nocivas como **alcohol y tabaco** que los hombres.
- Los hombres realizan una mayor **actividad física** que las mujeres, sobre todo en el ámbito rural.
- El **consumo de frutas y verduras** es muy inferior a la cantidad recomendada de mínimo 5 porciones tanto en el ámbito urbano como rural.
- En el ámbito rural existe mayor riesgo por **consumo de azúcar y sal**.

A continuación, se presenta un gráfico y una serie de tablas que muestran la prevalencia de diabetes tipo 2 (Tabla 3), hipertensión arterial (Tabla 4), triglicéridos (Tabla 5), colesterol elevado (Tabla 6) y obesidad (Tabla 7).

Figura 3: Prevalencia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.

Interpretación de la gráfica

- La **prevalencia de diabetes** en mujeres es cinco veces más alta que hombres.
- Los valores de **hipertensión** son elevados especialmente entre población afro y mujeres del ámbito urbano.
- Las mujeres en ámbito urbano tienen el **colesterol** más elevado.
- Existe un alto **nivel de obesidad**, más alto en mujeres de núcleo urbano.

Tabla 3: Prevalencia Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)

DIABETES MELLITUS TIPO 2	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Prevalencia	3	(4.1)	14	(10.3)	3	(1.4)	26	(10.4)	47	(6.9)
Edad (años)										
18-39	0	(0.0)	2	(3.5)	0	(0.0)	8	(5.6)	10	(3.0)
40-64	3	(9.7)	9	(14.5)	1	(1.1)	13	(15.7)	26	(9.6)
>65	0	(0.0)	3	(18.8)	2	(8.0)	5	(21.7)	10	(12.7)
Etnia										
Afro	1	(2.0)	9	(10.5)	2	(1.7)	22	(15.9)	34	(8.7)
Mestiza	2	(8.7)	5	(10.0)	1	(2.2)	3	(5.0)	11	(6.2)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.9)	1	(0.9)

Se observan diferencias significativas entre la prevalencia de hombres y mujeres, tanto en el ámbito semiurbano como en el rural. De las 46 personas con DM2, solo 24 de ellas tenían un diagnóstico ya realizado en un centro de salud (52%). Los hombres tenían un mayor porcentaje de diagnóstico que las mujeres (67% de diagnóstico en hombres y 50% en mujeres). Si observamos la diferencia de diagnóstico por etnia, el 46% de personas mestizas con diabetes estaban diagnosticadas (5 de 11), el 53% de las personas afro con diabetes (18 de 34) y la única persona indígena con diabetes tenía el diagnóstico y estaba en tratamiento. En las áreas rurales, el porcentaje de personas diagnósticas era superior al urbano: 55% rural (16 de 29) donde el 100% de hombres estaban diagnosticados y 50% mujeres estaban diagnosticadas) y 47% urbano (8 de 17) (33% hombres y 50% mujeres estaban diagnosticados).

Tabla 4: Prevalencia Hipertensión Arterial (HTA)

HIPERTENSIÓN ARTERIAL	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Prevalencia	23	(30.3)	44	(32.4)	48	(21.8)	68	(27.0)	183	(26.8)
Edad (años)										
18-39	3	(10.7)	7	(12.1)	9	(9.1)	19	(13.2)	38	(11.6)
40-64	13	(39.4)	26	(41.9)	23	(24.2)	34	(40.5)	96	(35.4)
>65	7	(46.7)	11	(68.8)	16	(64.0)	15	(65.2)	49	(62.0)
Etnia										
Afro	14	(26.9)	25	(29.1)	34	(28.8)	51	(36.7)	124	(31.4)
Mestiza	9	(37.5)	19	(38.0)	12	(26.1)	13	(21.7)	53	(29.4)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(3.6)	4	(7.7)	6	(5.6)

La HTA tiene una prevalencia global del 26,8%, siendo mayor en el ámbito urbano, y va aumentando con la edad, llegando al 62% en mayores de 65 años. Las etnias afro y mestiza son las más afectadas por la hipertensión arterial, siendo las mujeres en ambas etnias las que presentan mayor prevalencia.

El porcentaje de HTA no controlada (valores altos de presión arterial habiendo recibido el diagnóstico o no) es del 45% (53% en hombres y 41% en mujeres). Según la etnia, el porcentaje de HTA no controlada es del 50% en población afro y 43% en mestiza.

Los porcentajes tan bajos entre la población indígena pueden ser debidos a los valores estandarizados para clasificar la hipertensión, pues normalmente esta población cuenta con valores de presión sanguínea inferiores a la media.

Tabla 5: Prevalencia triglicéridos elevados en sangre

TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Prevalencia	19	(25.7)	28	(20.6)	50	(22.7)	50	(19.9)	147	(21.6)
Edad (años)										
18-39	4	(14.3)	6	(10.3)	19	(19.2)	19	(13.2)	48	(14.6)
40-64	13	(41.9)	19	(30.7)	25	(26.3)	23	(27.7)	80	(29.5)
>65	2	(13.3)	3	(18.8)	5	(20.0)	8	(34.8)	18	(22.8)
Etnia										
Afro	12	(23.5)	11	(12.8)	13	(11.0)	18	(13.0)	54	(13.7)
Mestiza	7	(30.4)	17	(34.0)	10	(21.7)	12	(20.0)	46	(25.7)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	26	(47.3)	20	(38.5)	46	(43.0)

El porcentaje de triglicéridos elevados en sangre tiene una prevalencia de 21,6% en la muestra, destacando en la etnia indígena (43%), especialmente en hombres (47,3%). En el resto de etnias, los triglicéridos elevados en sangre son mayores en ámbito rural y en personas entre 40-64 años.

Tabla 6: Prevalencia colesterol total elevado en sangre

COLESTEROL TOTAL ELEVADO	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Prevalencia	22	(29.7)	46	(33.8)	44	(20.0)	66	(26.3)	178	(26.1)
Edad (años)										
18-39	6	(21.4)	8	(13.8)	11	(11.1)	20	(13.9)	45	(13.7)
40-64	12	(38.7)	28	(45.2)	26	(27.4)	34	(41.0)	100	(36.9)
>65	4	(26.7)	10	(62.5)	7	(28.0)	12	(52.2)	33	(41.8)
Etnia										
Afro	9	(17.7)	25	(29.1)	27	(22.9)	45	(32.6)	106	(27.0)
Mestiza	13	(56.5)	21	(42.0)	13	(28.3)	12	(20.0)	59	(33.0)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(7.3)	9	(17.3)	13	(12.2)

El colesterol elevado en sangre, al igual que la hipertensión arterial, va aumentando conforme la edad y especialmente en mujeres (urbanas 62.5% y rurales 52%), de modo que es casi dos veces más alta que en hombres. Respecto a la etnia, el colesterol es más elevado entre población mestiza de ámbito urbano y en población afro de ámbito rural.

Tabla 7: Prevalencia obesidad

OBESIDAD	URBANO				RURAL				TOTAL	
	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Prevalencia	15	(20.3)	68	(50.4)	28	(12.7)	97	(39.3)	207	(30.8)
Edad (años)										
18-39	6	(21.4)	31	(54.4)	12	(12.1)	53	(38.0)	102	(31.4)
40-64	8	(25.8)	32	(51.6)	12	(12.6)	41	(50.0)	93	(34.4)
>65	1	(6.7)	5	(31.3)	4	(16.0)	3	(13.0)	13	(16.5)
Etnia										
Afro	11	(21.6)	43	(50.0)	15	(12.7)	71	(51.8)	140	(35.7)
Mestiza	4	(17.4)	25	(51.0)	9	(19.6)	23	(39.0)	61	(34.5)
Indígena	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(7.3)	3	(6.0)	7	(6.7)

La obesidad es un factor de riesgo para distintas enfermedades cardiovasculares y podemos observar que es especialmente alta en las mujeres. Una de cada dos mujeres del ámbito urbano presenta obesidad (50.4%), con una proporción similar entre las etnias afro y mestiza. Las proporciones son similares en ámbito rural, contrastando con la baja prevalencia de obesidad entre población indígena.

Conclusiones más relevantes

- La población presenta comportamientos saludables en consumo de alcohol, tabaco y actividad física, contrastando con una dieta pobre en frutas y verduras.
- La dieta parece jugar un papel muy importante en el desarrollo de obesidad y enfermedades como la diabetes e hipertensión en la población de Eloy Alfaro, debido al elevado consumo de azúcar y sal, y la falta de ingesta de frutas y verduras, ya que los niveles de actividad física son elevados.
- Existen diferencias importantes entre la prevalencia de enfermedades y factores de riesgo entre hombre y mujeres, siendo estas últimas las que más la presentan. Esta diferencia resalta especialmente en la obesidad y la diabetes tipo 2.
- Los resultados de este informe sacan a la luz algunas características de la salud de la población del cantón Eloy Alfaro, pudiendo ser útiles para diseñar estrategias de prevención del desarrollo de enfermedades cardiovasculares y comorbilidades.

Impacto COVID-19 asociado al estudio

El desarrollo de la encuesta poblacional coincidió con la declaración de emergencia por la pandemia COVID-19 a nivel mundial, por lo que se incluyeron preguntas en la encuesta con la intención de medir este impacto en la población:

Durante la pandemia COVID-19 se tomaron medidas preventivas para intentar frenar la expansión del virus SARS-CoV-2 incluyendo confinamiento de la población, toque de queda y restricciones en la movilidad. Esto afectó al modo de vida de las personas, especialmente en la alimentación, consumo de alcohol y tabaco; aunque también su impacto se evidenció en la situación económica, familiar, anímica y física de las personas.

Para recoger esta información se preguntó a las personas participantes si, a raíz de la pandemia COVID-19, habían experimentado cambios en su alimentación, consumo de alcohol y actividad física. La gran mayoría de participantes reportaron no haber tenido ningún cambio de conducta, sobre todo en el consumo de azúcar y el ejercicio físico.

Figura 3: Cambio de hábitos durante la pandemia COVID-19 y su impacto

En comparación con su situación antes de la pandemia por COVID la mayoría de personas declaraban no haber sufrido cambios en su salud física, estado anímico o situación familiar; sin embargo, la **situación económica** fue la reportada con más cambios, específicamente a peor. Las personas de etnia mestiza fueron las que más reportaron este empeoramiento. La **situación familiar** mejoró ligeramente, siendo los hombres los que reportaron un mayor empeoramiento. El **estado anímico** empeorado lo reportaron el doble de mujeres que de hombres, sobre todo entre mujeres mestizas y afroecuatorianas.

Por otro lado, el consumo de azúcar aumentó un 5%, mientras que el consumo de alcohol cayó un 13%. Además, la actividad física disminuyó un 7%.

ANEXOS

ANEXO I: Comunidades incluidas en la muestra

ZONA	MICROÁREA O UNIDA OPERATIVA	PUEBLO
SEMI-URBANA	Borbón Limonos	Borbón Limonos
MAR-RIO (EX ÁREA LIMONES)	La Tolita Pampa De Oro La Tolita Pampa De Oro La Tolita Pampa De Oro La Tolita Pampa De Oro Limonos Santa Lucia De Las Peñas Santa Lucia De Las Peñas Santa Lucia De Las Peñas Santa Lucia De Las Peñas Santa Lucia De Las Peñas	Cacahual La Peñita La Tolita Santa Lucia Canchimalero Rompido San Pedro - Km. 14 El Retiro - Km. 18 Santa Lucia De Las Peñas Vainillita
RIO CAYAPAS	Zapallo Grande Zapallo Grande San Francisco De Hoja Blanca	Agua Salada Calle Mansa Chispero Corriente Grande Corriente Seca Guadual Herradura Upi Palizada Pichiyacu Upi San Miguel Telembí Zapallo Grande Sabalito
RIO ONZOLE	San Francisco De Onzole San Francisco De Onzole San Francisco De Onzole San Francisco De Onzole San Francisco De Onzole Santo Domingo De Onzole Santo Domingo De Onzole Santo Domingo De Onzole	Bella Vista Onzole Boca De Izcuandé Las Delicias Onzole Pintor San Francisco Del Onzole Colon Del Onzole Gualpi Onzole Santo Domingo
RIO SANTIAGO	Playa De Oro Colon Eloy Colon Eloy Colon Eloy Selva Alegre Selva Alegre	Angostura Colon Eloy San Antonio Valdez Selva Alegre Picadero

ANEXO II: Número de participantes con condición pre-existente por comunidad

PUEBLO	Total encuestados	PERSONAS CON CONDICIÓN PRE-EXISTENTE									
		DIABETES II		HIPERTENSIÓN		TRIGLICÉRIDOS		COLESTEROL		OBESIDAD	
		Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
BORBÓN	150	1	10	16	28	12	16	12	26	10	40
LIMONES	91	2	4	7	16	7	12	10	20	5	28
SANTA LUCIA - LAS PEÑAS	48	2	1	8	3	7	2	9	4	4	11
COLON DEL ONZOLE	45	0	7	1	11	1	7	3	11	2	12
VAINILLITA	25	0	0	3	3	2	4	1	4	3	2
ZAPALLO GRANDE	24	0	1	1	4	2	4	0	6	2	2
SAN PEDRO - KM. 14	20	0	1	0	2	2	2	1	2	0	3
BELLA VISTA ONZOLE	17	1	1	6	4	0	1	5	0	2	3
EL RETIRO - KM. 18	17	0	0	2	2	2	4	3	2	0	2
LA PEÑITA	16	0	1	3	2	1	1	0	1	1	4
PINTOR	16	0	0	1	1	1	7	1	3	1	0
ROMPIDO	16	0	1	1	2	0	1	1	3	2	5
SAN FCO DEL ONZOLE	16	0	0	2	3	0	0	2	3	1	4
SELVA ALEGRE	16	0	2	3	6	1	2	4	2	1	4
VALDEZ	16	0	2	1	4	0	0	0	1	0	9
LA TOLITA	10	0	0	2	2	0	0	0	1	1	2
ANGOSTURA	9	0	0	1	2	1	0	0	1	0	4
BOCA DE IZCUANDE	9	0	0	1	1	1	0	1	1	0	3
SANTA LUCIA	9	0	3	1	1	1	0	1	3	2	5
SANTO DOMINGO	9	0	1	0	1	1	1	2	2	1	1
AGUA SALADA	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
CACAHUAL	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
CALLEMANSA CAYAPA	8	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0
CANCHIMALERO	8	0	1	1	0	0	1	0	2	1	3
CHISPERO	8	0	0	1	2	0	1	2	1	0	3
COLON ELOY	8	0	2	0	3	1	0	0	3	0	3
CORRIENTE GRANDE	8	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0
CORRIENTE SECA	8	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
GUADUAL	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
GUALPI ONZOLE	8	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0
HERRADURA UPI	8	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0
LAS DELICIAS ONZOLE	8	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1
PALIZADA	8	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
PICADERO	8	0	1	0	2	0	1	0	2	2	3
PICHYACU UPI	8	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
SABALITO	8	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
SAN ANTONIO	8	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1
SAN MIGUEL	8	0	0	2	1	0	1	1	1	1	1
TELEMBI	8	0	1	2	2	2	0	3	1	0	4
TOTAL	731	6	40	71	112	69	78	66	112	43	165

ANEXO III: Mapa distrito de Eloy Alfaro
